

KATTA(YOSHLI)LARNI KASBGA YO‘NALTIRISHDA HAMKORLIKDA O‘QITISH (COLLABORATIVE LEARNING) USULI SAMARADORLIGI

Yulduz Daminova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15641637>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kattalarni kasbga yo‘naltirishda hamkorlikda o‘qitish usulining samaradorligi tahlil qilingan. Unda zamonaviy ta‘limda uzluksiz ta‘lim g‘oyasi, katta yoshdagi o‘quvchilarning o‘ziga xos ruhiy va ijtimoiy xususiyatlari, ularning faolligini oshirish hamda kasbiy moslashuvchanligini ta‘minlashning muhim jihatlari ko‘rib chiqilgan. Hamkorlikda o‘qitish modeli katta yoshdagi tinglovchilarni ta‘lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirish, tajriba almashish va kasbiy ko‘nikmalarni mustahkamlash imkoniyatini yaratadi. Maqolada ushbu usulning samarali jihatlari amaliy tahlillar asosida yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: kattalar ta‘limi, uzluksiz ta‘lim, hamkorlikda o‘qitish, kasbga yo‘naltirish, kasbiy ko‘nikmalar, guruh ishi, metodik yondashuv.

Аннотация. В данной статье освещается эффективность метода совместного обучения (collaborative learning) в профессиональной ориентации взрослых. В ней рассматривается идея непрерывного обучения в современном образовании, специфические психологические и социальные особенности взрослых обучающихся, важные аспекты повышения их активности и обеспечения профессиональной адаптивности. Модель совместного обучения позволяет превратить взрослых слушателей в активных участников образовательного процесса, обмениваться опытом и закреплять профессиональные навыки. В статье на основе практических анализов раскрыты эффективные аспекты этого метода.

Ключевые слова: образование взрослых, непрерывное обучение, совместное обучение, профессиональная ориентация, профессиональные навыки, групповая работа, методический подход.

Abstract. This article highlights the effectiveness of the collaborative learning method in professional orientation for adults. It examines the concept of lifelong learning in modern education, the specific psychological and social characteristics of adult learners, and important aspects of increasing their engagement and ensuring professional adaptability. The collaborative learning model allows adult learners to become active participants in the educational process, exchange experiences, and reinforce professional skills. The article reveals the effective aspects of this method based on practical analyses.

Keywords: adult education, lifelong learning, collaborative learning, professional orientation, professional skills, group work, methodological approach.

Bugungi kunda jamiyatda ishlaydigan fuqarolar uchun uzluksiz ta‘lim olish, qayta tayyorlash va hatto kasbini o‘zgartirishga bo‘lgan ehtiyoj va imkoniyatlarning ortishi, shuningdek, o‘qitish imkoniyatlari va ehtiyojlari tufayli andragogikaga e‘tibor doimiy ravishda ortib bormoqda. Barchamizga ma‘lumki, 2020-yil 23-sentabrda O‘zbekiston Respublikasi

prezidenti tomonidan 637-son bilan “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunning yangi tahriri imzolandi.¹ Mazkur Qonunga muvofiq ilk bor ta’lim xizmatlarini sezilarli darajada kengaytirish va oshirishga xizmat qiladigan ta’lim olishning turli shakllari kiritildi. Bular: “oilada ta’lim olish va mustaqil ta’lim olish”, “inklyuziv ta’lim”, “katta yoshdagilarni o‘qitish va ularga ta’lim berish” hamda “umri davomida ta’lim olish” tushunchalaridir. Jamiyatdagi talablarning ortishi munosabati bilan kattalarni qayta tayyorlash, sog‘lom turmush tarzining tarkibiy qismi sifatida yangi narsalarni o‘rganish va o‘rgatish zarurligini anglash hamda zamonaviy ehtiyojlarning ortishi natijasida katta yoshdagilar butun hayoti davomida bilimlarini kengaytirishi, ko‘nikma va malakalarini boyitib borish hamda talab etiladigan kasbni egallash imkoniyatiga ega bo‘ldilar.

Kishining butun hayoti davomida ta’lim olishi zarurligi haqidagi tushuncha jamiyatda mavjud bo‘lsa-da, hali amaliyotda to‘laqonli qaror topmagan. Shu sababli zamonaviy mutaxassis o‘z kasbiy mahoratini doimiy ravishda oshirib borishi kerakligi ko‘pincha e‘tibordan chetda qolmoqda. Afsuski, ayrim hollarda kishilar kattalar ham ta’lim olishi mumkinligi haqida yetarli tasavvurga ega emaslar. Aslida, o‘qitish jarayoniga qo‘shilgan katta yoshli inson o‘quv jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi. Katta yoshdagi tinglovchi hayotiy tajribasi, shaxsiy munosabati, kasbiy qarashlari orqali nafaqat bilim oladi, balki ta’lim jarayonini tahlil qilish, uni baholash va o‘qitish uslublarini tanlash imkoniyatiga ham ega bo‘ladi. Uning uchun nafaqat o‘qituvchi, balki guruhdoshlari, ularning kasbiy va shaxsiy xususiyatlari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois kattalar ta’limi o‘zaro hamkorlik, o‘zaro yordam va birdamlik ruhida tashkil etilishi lozim. Katta yoshdagi tinglovchi o‘z tajribasi bilan bo‘lishishni, bilim almashishni ma’qul ko‘radi. Bu esa uni faqat o‘rganuvchi emas, balki o‘rgatuvchi, fikr bildiruvchi, teng huquqli ishtirokchiga aylantiradi.

Insoniyat tarixida ta’limning uzluksizligi g‘oyasi chuqur ildiz otgan. Bu borada eng qadimiy qarashlar antik davr faylasuflari Platon va Aristotel tomonidan ilgari surilgan bo‘lsa, uzluksiz ta’lim tizimini birinchi bo‘lib izchil shakllantirgan olim – chex pedagogi Ya.A. Komenskiy hisoblanadi.² U o‘zining mashhur konsepsiyasida ta’limni “Ona maktabi”dan boshlanib, hayot davomida davom etadigan jarayon sifatida ta’riflagan. Bu yondashuv zamonaviy uzluksiz ta’lim falsafasining ilmiy asosini tashkil etadi.

Uzluksiz ta’lim inson hayoti davomida uning o‘zgaruvchan ehtiyojlarini, kasbiy yo‘nalishini va shaxsiy rivojlanish istagini ta’minlab turadi. Bu tizim bir necha muhim funksiyalarni bajaradi:

- yuksalib borayotgan ehtiyojlarni – ijodiy, ruhiy, kasbiy ehtiyojlarni qondirish;
- kompetensiyalarni takomillashtirish – ilgari olinmagan bilim va ko‘nikmalarni to‘ldirish;
- moslashuvchanlik – ishlab chiqarish va ijtimoiy sharoitlarga muvofiqlashish, yangi kasblarga tayyorlash yoki mavjud malakani yangilash.

Zamonaviy uzluksiz ta’lim tizimi o‘z ichiga tayyorlov, qayta tayyorlov, malaka oshirish va qo‘shimcha ta’lim shakllarini qamrab oladi. Bu ta’lim shakllari bevosita insonning mehnat faoliyati, ijtimoiy rollari, hayotiy ehtiyojlari bilan chambarchas bog‘langan. Shuningdek, uzluksiz ta’limning mazmuni uch asosiy yo‘nalishda ko‘zga tashlanadi:

1. ***Kompyuter orqali ta’lim (masofaviy va raqamli platformalarda)*** – bu zamonaviy texnologiyalar orqali uzluksiz o‘qitish imkonini beradi.

¹ Ta’lim to‘g‘risidagi qonun. Toshkent sh., 2020-yil 23-sentabr, O‘RQ-637-son

² Komenskiy Ya.A. "Buyuk didaktika". -Sevimli. ped. Op. M., Uchpediz, 1955 yil

2. **Funksional o‘qishlar** – kundalik hayotda zarur bo‘lgan bilim va malakalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan.

3. **Ijtimoiy-kasbiy o‘qishlar** – jamiyatdagi mehnat bozorining talablariga javob beradigan ko‘nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan.

Katta yoshlilarni o‘qitishning andragogik modeli mavjud bo‘lib, u o‘quvchi va o‘qituvchi faoliyatini tashkil etish texnologiyasi sifatida quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

a) O‘quvchi o‘zining rivojlanishi, mustaqil iqtisodiy, huquqiy va ijtimoiy-psixologik mavqeyi, katta hayotiy tajribasi hamda hal qilinishi lozim bo‘lgan jiddiy muammolar mavjudligi kabi ob‘ektiv omillar tufayli ta‘lim jarayonini tashkil etishda yetakchi rol o‘ynaydi. U o‘qituvchi bilan birga maqsadlar, mazmun, shakl va usullar, ta‘lim vositalari va manbalarni belgilashda faol ishtirok etadi.

b) O‘qituvchi esa o‘qitish texnologiyasi bo‘yicha maslahatchi va mutaxassis sifatida faoliyat yuritib, o‘quv jarayonini tashkil etishda talabalarga yordam beradi.

Ta‘limning andragogik modellari, andragogika asoschisi M.S. Knowles va Nottingham universiteti olimlari jamoasi tomonidan ishlab chiqilgan. Rus olimi S.I. Zmeevning ishlari ham andragogika modelini to‘liq tasvirlaydi.

Ingliz olimlari o‘z modellarini shakllantirishda katta yoshdagi o‘quvchilarning yoshi, psixologik va ijtimoiy xususiyatlari hamda o‘quv jarayonidagi faoliyatining o‘ziga xos jihatlari hisobga oladilar. Shunday qilib, kattalar ta‘limining asosiy maqsadi insonning hissiy sohasi bilan integratsiyalashgan tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirishdan iboratdir.

Zamonaviy ta‘lim tizimida inson kapitalini shakllantirish, uni mehnat bozori talablariga moslashtirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, katta yoshdagi fuqarolarni yangi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarga muvofiq kasbga yo‘naltirish, qayta tayyorlash va mehnat faoliyatiga jalb etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan sanaladi. Bu jarayonning muvaffaqiyati o‘qitishning zamonaviy usullarini to‘g‘ri tanlashga bevosita bog‘liq. Shunday ilg‘or yondashuvlardan biri sifatida hamkorlikda o‘qitish (collaborative learning) usuli tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Hamkorlikda o‘qitish - bu o‘quv jarayonida fikr almashish, muammolarni birgalikda hal qilish, muloqot va mas‘uliyat asosida guruhda harakat qilishga qaratilgan usul bo‘lib, katta yoshdagi o‘quvchilar uchun juda qulay hisoblanadi. Chunki ular hayotiy tajribaga, o‘z qarashlariga ega bo‘lib, o‘zaro muloqot va tajriba almashish orqali faol bilim oladilar. Ushbu usulning asosiy afzalligi shundaki, u ta‘lim oluvchining shaxsiy faolligini rag‘batlantiradi, ijtimoiy moslashuvchanligini oshiradi va kasbga oid amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Kattalarni o‘qitishda hamkorlikda o‘qitish modeli nafaqat nazariy bilimlarni, balki real mehnat sharoitlarini ham modellashtirish imkonini beradi. Guruhlarda amalga oshiriladigan loyiha ishlari, rolli o‘yinlar, topshiriqlarni muhokama qilish, real muammolarning yechimini topish kabi shakllar orqali o‘quvchilar o‘zlarini faol ishtirokchilar sifatida his etadilar. Bu ularning o‘ziga bo‘lgan ishonchini mustahkamlaydi va o‘qishdan keyingi kasbiy faoliyatiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Psixologik-pedagogik nuqtai nazardan hamkorlikda o‘qitish usuli L.S. Vigotskiy tomonidan taklif etilgan “eng yaqin rivojlanish zonasi” tushunchasi bilan bog‘liq.³ Uning ta‘kidlashicha, inson boshqalarning yordami, o‘zaro ta‘siri va hamkorligi orqali bilimlarni chuqurroq egallaydi. Bu, ayniqsa, vaqtincha mehnat faoliyatidan chetlashtirilgan yoki yangi

³ Выготский Л.С. Психология развития человека. -М.: Изд-во “Смысл”; “Эксмо”, 2005. -1136с.

kasbga yo‘naltirilayotgan katta yoshdagi kishilarga taalluqli. Chunki ular uchun o‘zlariga o‘xshaganlar bilan tajriba almashish, o‘z fikrini bildirish, o‘z nuqtai nazarini himoya qilish imkoniyati yuqori motivatsiya manbai bo‘lib xizmat qiladi.

Tajribalar shuni ko‘rsatadiki, hamkorlikda o‘qitishga asoslangan darslar ishtirokchilar o‘rtasida jamoaviylikni mustahkamlaydi, kasbiy ijtimoiy rollarni o‘zlashtirishda, kommunikativ ko‘nikmalarni shakllantirishda sezilarli natija beradi. Jumladan, kichik biznesni yuritish, xizmat ko‘rsatish, axborot texnologiyalari kabi yo‘nalishlarda tashkil etilgan kasbiy tayyorgarlik kurslaridagi guruhli ishlanmalar ishtirokchilarning muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, tezkor va puxta o‘ylangan qarorlar qabul qilish salohiyatini oshirdi.

Shunday qilib, katta yoshdagi o‘quvchilarni kasbga yo‘naltirishda hamkorlikda o‘qitish usulidan foydalanish yuqori samaradorligi bilan ajralib turadi. Bu usul nafaqat pedagogik jarayonni faollashtiradi, balki o‘quvchilarning ijtimoiy, psixologik va kasbiy moslashuvchanligini ta‘minlaydi. Demak, mazkur usulni kattalar ta‘limi tizimiga tizimli joriy etish, o‘quv dasturlarini moslashtirish, pedagoglarning bu boradagi salohiyatini oshirish orqali yanada kengroq natijalarga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Asqarova O‘.M., Abdullayeva M.A., Boltayeva M. Androgogika. -Namangan. 2014
2. B.X.Xodjayev. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik. - T.: «Sano-standart» nashriyoti, 2017-yil, 416 bet.
3. Komenskiy Ya.A. “Buyuk didaktika”. - Sevimli. ped. Op. M., Uchpediz, 1955 yil
4. Zunnunov, M. Xayrullayev, B. To‘xliyev, Sh. Qurbonov, X. Masudov, M. Qurbonov Pedagogika tarixi. 2004 yil.